

**6-7 YOSHLI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORGARLIGI
DIAGNOSTIKASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492568>

Abidova Dilafruz Sattorovna

Toshkent pedagogika kolleji maxsus fanlar kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada 6-7 yoshli bolalarni maktabga tayyorlashning asosiy belgilari, dastlabki bosqichlari, ularga qo'yiladigan talablar haqida gaplashamiz. Maktabgacha ta'lim bolalarini bilim olishga qiziqtirish, ularga turli xil qiziqarli narsalar orqali darsga qiziqtirish, bunda maktabgacha ta'lim o'qituvchilarini ro'li katta ekanligi haqida ham ma'lumotlar aytib o'tiladi.*

Kalit so'zlar: *6-7 yoshli bolalar, maktabga tayyorgarlik, bog'cha, o'qitish metodi, maktab.*

O'qitishning dastlabki bosqichlari har bir inson hayotida muhim ro'l o'ynaydi. Kelajakdagi axborot yoshi ta'lim mazmunini egallashni boshlaydigan bolaga yuqori talablar qo'yiladi. Psixologlar bolaning maktabga tayyorgarlikning uch asosiy turini ko'rib chiqadilar: intellektual, shaxsiy va ijtimoiy-psixologik, bu birinchi sinf o'quvchilarini muvaffaqiyatli moslashtirish uchun sharoitlarni yaratadi.

Bolaning maktabga bo'lgan intellektual tayyorgarligi

Soddalashtirilgan shaklda intellektual tayyorgarlik bilim va ko'nikmalar majmui sifatida aniqlanishi mumkin. Lekin asosiy nuqta hali ham rivojlangan bilim jarayoni, taqqoslash usullarini qo'llash, tahlil qilish, umumlashtirilishi hisoblanadi. Bolaning intellektual tayyorgarligi quyidagi omillar bilan baholanishi mumkin:

☒ farqlovchi hislar;

☒ analitik fikrlash.

Bola fantaziya yondashuvdan oqilona harakat qilish kerak. Olti yoshli bolaning mantiqiy xotirasini va bilimga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish kerak. O'qituvchilarning intellektual tayyorgarligini tekshirishda bolaning og'zaki nutqining mahoratiga e'tibor berilishi, ramzlarni tushunish va ishlatish qobiliyati; vizual-vosita muvofiqlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan.

6-7 yoshli bolaning maktab ta'limiga tayyorligini aniqlashda maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchilar asosiy shart hisoblanmish bolaning maktabga tayyorligi maktabgacha va maktab davridagi hayot tarzi hamda faoliyati uchun kuprik vazifasini o'tashi oila yoki bog'chadagi ta'lim va tarbiya sharoitlaridan maktab ta'limiga ozorsiz o'tkazishni ta'minlash zarurligini hisobga olishlari lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti ahloqi qiziqish va munosabatlarida anchagina jiddiy tub o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bolani bog'chada yoki uyt dayoq maktab ta'limiga tayyorlash tushuncha, kunikma va malakalar bilan tanishtirish kerak bo'ladi. Bunday tanishtiruv moslashuv davrining jiddiy qiyinchiliklaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Yetakchi mutaxassislarning fikriga ko'ra "maktabga tayyorgarlik" tushunchasi bolani maktabga tayyorlashning quyidagi yo'nalishlarini o'z ichiga oladi: jismoniy, shaxsiy (ruhiy), aqliy va maxsus tayyorgarlik.

Jismoniy tayyorgarlik bolaning sog'lomligi, harakat ko'nikmalari va sifati qo'l mushaklari va ko'rish - motor muvofiqligi rivojlanganligi bilan izohlanadi. Jismoniy tayyorgarlik bolaning sog'lomligi, xarakat ko'nikmalari va sifati, qo'l mushaklari va ko'rish-motor muvofiqligi rivojlanganligi bilan izoxlanadi. Shaxsiy tayyorligi, atrof-muxitga, kattalarga, tengdoshlariga, o'simliklar dunyosiga, tabiiy xodisalarga, shaxsiy madaniyatni shakllanganligini nazarda tutadi. Aqliy tayyorgarlik bola obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurning, odamiylikni, bilimga qiziqishning, mustaqilligining, o'zini-o'zi nazorat qilishga, xamda o'quv faoliyatini kuzatish, eshitish, eslab qolish, solishtirish kabi asosiy turlarini bilishni o'z ichiga oladi.

"Rivojlanganlik" ning asosiy belgilari o'ziga xos jismoniy rivojlanishning alohida jihatlarida ko'rinadi. Masalan - suyak tuzilishida, past bo'yi bolalarda o'z yoshiga ko'ra tana bo'yi va og'irligidagi nomutanosiblik, tanadaga muvozanat buzilishlari, yurak- qon tomir tizimidagi fiziologik yetishmovchiliklar, tez toliqishlar, jismoniy yuklamalarni bajarishdagi imkoniyatlari pastligi shular jumlasiga kiradi.

Bolalarni maktabda o'qitishning samaradorligini ko'p jihatdan ularning tayyorgarlik darajalariga bog'liq bo'ladi. Maktabda o'qishga tayyorgarlik - maktabgacha ta'lim muassasasi va oilada maktabgacha tarbiya yoshidagi bolaga qo'yadigan talablar orqali aniqlanadi. Bu talabalarning o'ziga xos tomoni o'quvchining yangi ijtimoiy psixologik o'rni, u bajarishga tayyorlangan bo'lishi lozim.

6-7 yoshli bolalar o'zini idora qilish va o'z harakatlarini nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'la boshlaydi. Bu yoshdagi og'il bolalarda mustaqil faoliyat ko'rsatish, tashabbuskorlik rivojlanadi hamda kattalar fikrini tinglash ishtiyoqi shakllanadi. Bu davrda bolaning bo'yi 120 sm ga yetadi, og'irligi 22-24 kg bo'ladi. Bu yoshda bola chiniqadi, qiziquvchan bo'ladi, o'z salomatligini nazorat qila oladi. Uning idrok kuchi va tafakkuri jadal rivojlanadi, moddiy borliqni bilishga intila boshlaydi. Bolalarda gigiyenik malakalar shakllana boradi.

Maktabga kirish bola xayotidagi odatiy turmush tarzi, atrofdagilar bilan munosabat tizimining o'zgarishiga aloqador muhim davrdir. Bola xayotida birinchi bor markaziy o'rinni ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan o'quv faoliyati egallaydi. Unga odatiy bo'lgan erkin o'yin faoliyatidan farqli o'larok, endi ta'lim majburiy bo'ladi va birinchi sinf o'quvchisidan 4 ta jiddiy munosabat talab qilinadi. Ta'lim faoliyatining yetakchi turi sifatida bolaning kundalik hayot jarayonini qayta quradi: kun tartibi o'zgaradi;

erkin o'yinlar vaqti qisqaradi. Bolaning mustaqilligi va uyushganligi, uning ishchanligi va intizomlilikka talablar jiddiy ravishda ortadi. Maktabgacha yoshdagi bolalikka nisbatan o'quvchining o'z xatti-xarakati, majburiyatlarini bajarishga shaxsiy ma'suliyati ancha-muncha ortadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablarini hayotga joriy etish keng ko'lamli ish bo'lib, u bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Talablarda belgilangan ko'rsatkichlarga erishish uchun davlat tomonidan zaruriy shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratiladi. Xalq ta'limi vazirligi xamda joylardagi ta'lim — tarbiyaga tegishli bo'lgan tashkilotlar va muassasalar talablarni hayotta joriy etish yuzasidan o'z faoliyatini maqsadli yo'nalishda olib boradilar.

Bolalarning bilim, ko'nikma va malakalari har o'quv yilining 9-kunida tayanch dasturda keltirilgan talablar asosida nazorat mashg'ulotlari orqali tekshirib boriladi. 6 — 7 yoshdagi bolalarning maktabga tayyorlik darajasi ushbu davlat talablari, ko'rsatkichlari asosida o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va pedagogik-psixologik tashxis markazi mutaxassislari tomonidan tekshiriladi.

Davlat talablari ko'rsatkichlariga erishish «Bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash tayanch dasturi» asosida bolalarning ilk va 6 — 7 yoshga yetgunga qadar amalga oshiriladi. Bolalarning bilim, ko'nikma va malakalari har o'quv yili yakunida tayanch dasturda keltirilgan talablar asosida nazorat mashg'ulotlari orqali tekshirib boriladi. 6-7 yoshli bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasi ushbu davlat talablari ko'rsatkichlari asosida tekshiriladi.

Psixologik tayyorgarlikning shaxsiy komponenti - bu maktabgacha tarbiyaning motivatsiyasi emas. Ota-onalar maktabda bolani nima qiziqtirayotganini bilish uchun foydalidir: yangi do'stlar, paraphernalia. Bolaning taraqqiyotidagi yangi bosqichi, "o'sib borishi" haqida bilishi muhimdir. Maktabgacha yoshdagi bolaning yangi bilimlarni rivojlantirishiga qo'shimcha ravishda, o'qituvchilar bolaning hissiy sohasini rivojlantirish darajasini, ya'ni his-tuyg'ularini qanday ifoda etayotganini, uning his-tuyg'ularini qanday tushunishini, yuksak his-tuyg'ular (ma'naviy, intellektual, estetik) rivojlanganligini o'rganishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- 1.Bolalar psixologiyasi
- 2.Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash
- 3.kun.uz